

NEGLIGENCIAÇÃO DA LEPTOSPIROSE HUMANA: REPERCUSSÕES NA SAÚDE PÚBLICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 21/12/2023](#)

NEGLECT OF HUMAN LEPTOSPIROSIS: REPERCUSSIONS ON PUBLIC HEALTH

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10436207

Talita D'Paula Tavares Pereira Muniz^{1*}

Ana Cristina Pedrosa do Monte²

Daianny de Paula Santos³

Resumo

Objetivou-se analisar aspectos relacionados à determinação social presente no perfil epidemiológico da leptospirose humana no período de 2016 a 2020 na 1ª Região de Saúde de Pernambuco. Realizou-se um estudo transversal de abordagem quantitativa descritiva referente aos registros de casos notificados e óbitos por leptospirose humana ocorridos entre os anos de 2016 a 2020 na 1ª Região de Saúde de Pernambuco. Avaliou-se taxa de letalidade para leptospirose humana; frequências absoluta e relativa; tendência central (média); e variáveis relacionadas à assistência à saúde, aos aspectos sociodemográficos, meio ambiente e fatores de risco. Dentre 3.057 casos registrados no Sinan, confirmou-se 796

(26%) e 125 óbitos, com letalidade de 15,7%. A 1ª microrregião apresentou maior taxa de letalidade (35,3%). Em 93,4% dos casos notificados, teve-se o campo ignorado de provável ambiente de infecção. Sugere-se ações de educação continuada para quantificação na captação e registro dos dados visando evitar lacunas e inconsistências informacionais.

Palavras-chave: Epidemiologia. *Leptospira*. Letalidade. Zoonoses.

1 INTRODUÇÃO

A leptospirose é a zoonose de maior distribuição mundial, tanto na área urbana como rural, sendo conhecida como doença de Neil, doença do rato, febre dos pântanos, febre outonal, dentre outras (ROCHA, 2019). É uma doença emergente, infecciosa de início abrupto, bacteriana, de alta letalidade causada pela espiroqueta patogênica do gênero *Leptospira*. A espécie de maior interesse zoonótico é *Leptospira interrogans*, com mais de 250 sorovares e respectivos hospedeiros suscetíveis. No Brasil, os sorovares *Icterohaemorrhagiae* e *Copenhageni* estão relacionados aos casos mais graves da doença em humanos. A infecção humana ocorre pelo contato direto com roedores sinantrópicos, principalmente, ou por contato direto ou indireto com solo ou água contaminados (AMARAL et al., 2016; BRASIL, 2021).

Ações antrópicas provocadas na natureza têm sido relacionadas a alterações nos padrões das enfermidades transmissíveis, principalmente tratando-se de zoonoses. Zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde, como a leptospirose humana que é uma antropozoonose emergente, tem casos relacionados a eventos sentinela. Tais casos são associados a condições desfavoráveis com evidentes vulnerabilidades sociais dos serviços de saúde, programas preventivos e condições socioambientais precárias ofertadas (MELO et al., 2011; BRASIL, 2016).

Considerada emergente na Europa, a doença é endêmica nas áreas tropicais e úmidas no mundo, como Caribe, Américas Central e do Sul,

além de sudeste asiático e Oceania (SITPRIJA & TANTAWICHIEEN, 2011). Em 2015, estimou-se 1,03 milhão de casos e, aproximadamente, 59.000 óbitos por leptospirose no mundo anualmente (COSTA et al., 2015). A taxa de mortalidade para a enfermidade varia na faixa de 5 a 40% entre os países. No Brasil, estima-se em torno de 10% para os casos graves, ou seja, pacientes que apresentam icterícia, insuficiência renal e quadros hemorrágicos, que evoluem a óbito; e nos casos em que há comorbidades associadas, a taxa de mortalidade pode chegar até 50% (BRASIL, 2019).

É cosmopolita, endêmica no Brasil, porém seu cenário epidemiológico é acentuado em locais de vulnerabilidade social, más condições sanitárias e habitações insalubres que potencializam a ocorrência do agravo (BRASIL, 2021). Além disso, a ocorrência de inundações após episódios pluviais frente ao ambiente insalubre, precário recolhimento de dejetos nas cidades, assim como escassez de saneamento básico incidem na proliferação da leptospirose humana (OLIVEIRA et al., 2012).

Torna-se um constante desafio reconhecer a magnitude desta antropozoonose, pois, apesar de ser notificação compulsória no Brasil e estar incluída na Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções do SUS, ser potencialmente letal e ter reconhecimento internacional como Doença Tropical Negligenciada (DTN), a sua incidência é subestimada, com baixa notificação associada, além da falta de um diagnóstico mais rápido e preciso ainda na Atenção Primária (MALTA et al., 2011; GUIMARÃES et al., 2014). Além disso, pelo fato da infecção aguda ser de difícil percepção clínica com sintomatologia diversa, variando desde uma síndrome gripal a uma grave hemorragia pulmonar, é frequentemente difícil diferenciá-la de outras morbidades similares, como dengue, malária e influenza (SCHNEIDER et al., 2013; BRASIL, 2019).

Conhecendo-se o processo de determinação das doenças, o papel dos fatores demográficos, sociais e econômicos, assim como os fatores de risco associados à transmissão da leptospirose, sabe-se da relação das

características da organização espacial da sociedade e das condições de vida e de trabalho da população na prevalência de tais enfermidades. Portanto, torna-se fundamental compreender que tais fatores estão diretamente ligados à negligência evidente presente na determinação social do agravo (OLIVEIRA et al., 2009; AYRES et al., 2009).

Destacam-se os seguintes aspectos conflitantes relacionados à matriz do círculo vicioso da negligência frente à leptospirose no Brasil: falha de diagnóstico, diagnóstico tardio ou subdiagnóstico; subnotificação; desconhecimento da real incidência e carga global; e falta de investimento na gestão da vigilância e no controle da leptospirose (RODRIGUES, 2017). Frente às subnotificações e precária visibilidade no plano midiático e político por sua estreita relação com a pobreza, vê-se consequente desinteresse público por sua resolução através de investimentos em pesquisa (HOTEZ & FUJIWARA, 2014), apesar de expressar considerável relevância social e econômica por ter elevada incidência em determinadas áreas e alto custo hospitalar (AMARAL et al., 2016). Por isso, a leptospirose é caracterizada pela literatura como uma enfermidade duplamente negligenciada (MARTINS & SPINK, 2020).

Sendo assim, o estudo tem por objetivo analisar aspectos relacionados à determinação social presente no perfil epidemiológico da leptospirose humana no período de 2016 a 2020 na 1ª Região de Saúde de Pernambuco.

2 METODOLOGIA

Foi realizado um estudo transversal de abordagem quantitativa descritiva referente aos registros de casos notificados e dos óbitos por leptospirose humana realizados no Sistema de Informações de Agravos e Notificações (Sinan) e Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), respectivamente, ocorridos no período de 2016 a 2020 na 1ª Região de Saúde de Pernambuco.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, Pernambuco, estado localizado na região Nordeste do Brasil, contava com uma população de 9.674.793 habitantes. O estado é composto de 184 municípios, distribuídos em quatro macrorregiões. A 1ª Região de Saúde está inserida na 1ª Macrorregião do estado de Pernambuco e possui 19 municípios e o distrito estadual de Fernando de Noronha (PERNAMBUCO, 2011). É válido destacar que a 1ª Região de Saúde de Pernambuco está organizada em três microrregiões com os municípios sede: Recife, Cabo de Santo Agostinho e Vitória de Santo Antão.

Foram selecionadas variáveis relacionadas aos aspectos socioeconômicos, demográficos, ambientais e fatores de risco, assistência à saúde e dados necessários para o cálculo de coeficiente de letalidade da leptospirose humana.

Os dados foram descritos através de medidas de frequências absoluta e relativa, tendência central (média) e cálculo da taxa de letalidade (%). Para a estimativa da letalidade, considerou-se como numerador os casos de óbitos no período (2016 a 2020) e, como denominador, casos confirmados no período. Utilizou-se os softwares TabWin 3.2 e Microsoft Office Excel 2010 para a tabulação e análise dos dados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 RESULTADOS

No período de 2016 a 2020, foram registrados no Sinan 3.057 casos, desses 796 (26%) foram casos confirmados e 125 foram à óbito, apresentando taxa de letalidade geral de 15,7%. Dentre as microrregiões de saúde, a 1ª microrregião apresentou maior taxa de letalidade (35,3%), destacando-se os municípios de Igarassu (25%), Paulista (15,4%) e Recife (13,7%).

A frequência de notificação dos casos variou de 9,1 a 29,4%, entre os anos de 2016 a 2020, com redução de 20% nas notificações entre os anos de

2019 e 2020 (Figura 1). Os indivíduos mais notificados foram do sexo masculino (72,1%), com idade entre 20 e 59 anos (64,8%).

Figura 1. Série histórica de casos notificados de leptospirose humana, entre os anos de 2016 a 2020, segundo município de residência e sexo nos municípios da 1ª Região de Saúde de Pernambuco. Fonte: SINAN NET, 1ª Região de Saúde, SES/PE

A zona de residência foi urbana (92,3%), no entanto, ignorou-se o campo sobre provável ambiente de infecção em 93,4% dos casos notificados (Tabela 1). Da mesma forma, observa-se que o campo relativo à escolaridade foi a informação com maior proporção de ignorado, em 59,3% dos casos notificados (Tabela 1).

Para confirmação do diagnóstico, utilizaram-se aspectos clínico-epidemiológicos (47,1%). Dentre as 11 variáveis ambientais, nove delas apresentaram frequências acima de 40% relativas ao campo ignorado, inclusive respectivas ao local com sinal de roedores (39,3%) e ao contato com lixo ou entulho (41,3%).

3.2 DISCUSSÕES

Diversas enfermidades e agravos compõem o grupo de doenças tropicais negligenciadas, não existindo, no entanto, critérios universais para caracterizá-las e inseri-las nesse grupo. O termo “negligenciada” foi proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a fim de despertar interesse principalmente de empresas farmacêuticas multinacionais, em virtude do baixo investimento em recursos nesse grupo de enfermidades (OPAS, 2019).

O Brasil concentra 92% dos casos de leptospirose da América Latina e Caribe (ALC), considerando os anos de vida perdidos ajustados por incapacidade (DALYs). Hanseníase, leishmaniose visceral, esquistossomose e leptospirose respondem individualmente por aproximadamente 90% da carga da doença na ALC (HOTEZ & FUJIWARA, 2014). Em 2015, o Ministério da Saúde realizou um estudo populacional em 5.570 municípios endêmicos e identificou-se 104.476 casos novos de DTNs com maiores taxas de detecção nas regiões Norte e Nordeste. Além disso, registrou-se 7.786 óbitos por múltiplas infecções (DTNs) principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste (BRASIL, 2017). Sabe-se que a taxa de letalidade geral nacional é de 10%, logo, vê-se que a taxa regional deste estudo se encontra acima à taxa nacional (BRASIL, 2021).

Sabe-se que as DTNs estão diretamente relacionadas a situações de pobreza, vulnerabilidade e subdesenvolvimento e tem-se enfatizado que uma abordagem estritamente biomédica é insuficiente para analisar e modificar a situação epidemiológica. Deve-se associar, portanto, às políticas públicas para educação e desenvolvimento econômico (GABRIELLI et al., 2013; HOTEZ & FUJIWARA, 2014). Pesquisadores biossociais enfatizam tal construção e debates a fim de soluções sociopolíticas do problema (AAGARD-HANSEY & CHAIGNAT, 2010; AYRES et al., 2009; PARKER et al., 2016).

No estado de Pernambuco, observou-se que quanto maior a densidade demográfica e a presença de pessoas com baixa escolaridade, maior a ocorrência de leptospirose (VASCONCELOS et al., 2012). Além disso, na

região litorânea do estado (Recife e região metropolitana), 53% dos casos confirmados tiveram contato com lama ou águas de enchente, caracterizando a principal fonte de infecção para a doença.

Anteriormente, a doença estava relacionada às áreas rurais, porém, com a urbanização intensificada, passou a ser associada com determinantes sociais como baixas condições socioeconômicas, ausência de sistema de tratamento pluvial, submoradias e acesso limitado aos serviços de limpeza urbana, água potável e esgotamento sanitário (PELISSARI et al., 2011; DUTRA et al., 2015). Em relação ao gênero e idade acometidos, sabe-se que não há predisposição de gênero ou idade para infectar-se com a leptospirose (BRASIL, 2021).

As áreas de risco para a leptospirose humana são definidas conforme os prováveis locais de infecção dos casos e associadas a áreas com casos antecedentes em humanos ou animais. Além disso, vê-se fatores ambientais predisponentes à enfermidade, assim como fatores culturais e socioeconômicos e nível de infestação de roedores sinantrópicos. Portanto, cabe à Vigilância em Saúde dos municípios identificar e mapear as possíveis áreas de riscos, sabendo-se que as ações na vigilância da leptospirose estão voltadas basicamente para conhecimento das fontes de infecção e reservatórios e seu respectivo ambiente (BRASIL, 2021).

Observa-se que casos mais graves que são geralmente diagnosticados tardiamente e, eventualmente, notificados (subnotificações). Além disso, baixa completude e inconsistências informacionais refletem na qualidade dos dados reais (LIMA et al., 2009), considerando inclusive que as variáveis ambientais são utilizadas como critérios de confirmação ou descarte de casos notificados de leptospirose humana.

As DTNs recebem a denominação de “tropicais negligenciadas” pois persistem por resultado das condições de vulnerabilidade sanitária e social das populações suscetíveis e pela falta de intervenções profiláticas (preventivas e terapêuticas) acessíveis, seguras e eficazes. Deve-se

também à incapacidade dos serviços de saúde de implementar programas de saúde pública sustentáveis e de qualidade, além do menor interesse evidente das agências de fomento, indústria e comunidade científica, que não necessariamente relacionam e/ou investem recursos em tais problemas de saúde às condições socioepidemiológicas (WHO, 2018). É a matriz do círculo vicioso da leptospirose humana no país (MAHONEY & MOREL, 2006; RODRIGUES, 2017), baseados em falhas na ciência, no mercado e na saúde pública em si. Sendo assim, ressalta-se a caracterização da leptospirose humana como enfermidade duplamente negligenciada (MARTINS & SPINK, 2020).

Tabela 1. Características relacionadas aos aspectos socioeconômicos, demográficos e ambientais de casos de leptospirose humana nos municípios da I Regional de Saúde, Pernambuco, entre os anos de 2016 a 2020

Variável	Sexo				Total (N=3.057)	
	Masculino (N=2.204)		Feminino (N=853)			
	n	%	n	%	N	%
Faixa etária (anos)						
0 a 4	26	1,2	11	1,3	37	1,2
5 a 19	455	20,6	158	18,5	613	20,1
20 a 59	1.429	64,8	529	62,0	1.958	64
60 ou mais	264	12,0	139	16,3	403	13,2
Não informado	30	1,4	16	1,9	46	1,5
Raça/Cor						
Amarela	14	0,6	4	0,5	18	0,6

Branca	175	7,9	87	10,2	262	8,6
Indígena	4	0,2	3	0,4	7	0,2
Parda	1.260	57,2	474	55,6	1.734	56,7
Preta	127	5,8	27	3,2	154	5,0
Ignorado	624	28,3	258	30,2	882	28,9
Escolaridade						
1ª a 4ª série incompleta	111	5,0	36	4,2	147	4,8
2ª a 4ª série completa	60	2,7	29	3,4	89	2,9
5ª a 8º série incompleta	191	8,7	49	5,7	240	7,9
Analfabeto	23	1,0	17	2,0	40	1,3
Educação superior completa	19	0,9	7	0,8	26	0,9
Educação superior incompleta	19	0,9	7	0,8	26	0,9
Ensino fundamental completo	76	3,4	17	2,0	93	3,0
Ensino médio completo	190	8,6	63	7,4	253	8,3
Ensino médio incompleto	85	3,9	28	3,3	113	3,7
Ignorado	1.272	57,7	542	63,5	1.814	59,3
Não se aplica	158	7,2	58	6,8	216	7,1

Zona de residência						
Periurbana	5	0,2	2	0,2	7	0,2
Rural	38	1,7	10	1,2	48	1,6
Urbana	2.038	92,5	783	91,8	2.821	92,3
Ignorado	123	5,6	58	6,8	181	5,9
Ambiente provável de infecção						
Domiciliar	98	4,4	26	3,0	124	4,1
Lazer	10	0,5	1	0,1	11	0,4
Trabalho	37	1,7	1	0,1	38	1,2
Outro	23	1,0	7	0,8	30	1,0
Ignorado	2.036	92,4	818	95,9	2.854	93,4

Fonte: SINAN NET, 1ª Região de Saúde, SES/PE.

4 CONCLUSÃO

Sugere-se educação continuada para qualificação na captação e registro dos dados visando evitar lacunas e inconsistências informacionais. É de suma importância análises epidemiológicas críticas visando endossar discussões sobre implementação de políticas públicas aplicadas à saúde, investimentos direcionados à Rede de Saúde, a fim de serem estabelecidas medidas profiláticas direcionadas aos fatores de risco ao longo do ano, não apenas em períodos de intensas precipitações, para reconhecimento e enfrentamento da leptospirose como doença negligenciada.

REFERÊNCIAS

AAGARD-HANSEN, Jens; CHAIGNAT, Claire. **Neglected tropical diseases: Equity and social determinants.** In: Equity, social determinants and public health programmes. Editores Erik Blas e Anand, p.135-157, 2010.

AMARAL, Nathália Alves Castro do, *et al.* Leptospirose humana no Brasil: Contribuições à Vigilância em Saúde. **Revista Saúde, v. 10, no.1, 2016.** Disponível em: <http://revistas.ung.br/index.php/saude/article/view/2726> Acessado em 10 de dezembro de 2023.

AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita, *et al.* **Risco, vulnerabilidade e práticas de prevenção e promoção da saúde.** In: Tratado de saúde coletiva. São Paulo: HUCITEC/ FIOCRUZ, 2009.

BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses. Normas Técnicas e Operacionais. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2016. Disponível em https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_prevencao_controle_zoonoses.pdf. Acessado em 08 de dezembro de 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2017. Uma análise da situação de saúde e os desafios para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2018. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_brasil_2017_analise_situacao_saude_desafios_objetivos_desenvolvimento_sustentavel.pdf. Acessado em 06 de dezembro de 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde. Volume único. Brasília: Ministério da Saúde; 2019. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf Acessado em 09 de dezembro de 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico – Doenças Tropicais Negligenciadas. Número Especial. Brasília: Ministério da Saúde; 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2021/boletim_e

[special_doencas_negligenciadas.pdf/view](#) Acessado em 10 de dezembro de 2023.

COSTA, Federico, *et al.* Global morbidity and mortality of leptospirosis: a systematic review. *Small. PLoS Negl Trop Dis*, v. 9, no. 9, e0003898, 2015. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0003898> Acessado em 09 de dezembro de 2023.

DUTRA, Flávia Regina Lacerda Suassuna, *et al.* Influência da variabilidade da precipitação no padrão de distribuição dos casos de leptospirose em Minas Gerais, no período de 1998-2012. *Hygeia*, v. 11, n. 20, p. 106-126, 2015. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/14923> Acessado em 10 de dezembro de 2023.

GABRIELLI, Albis Francesco, *et al.* Progress towards the control and elimination of neglected tropical diseases in Brazil. *Jornal de Pediatria*, v.89, n.3, p.215-216, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jped/a/M3qcyX4t6JJVh46TPhtxbqy/?format=pdf&lang=pt> Acessado em 08 de dezembro de 2023.

GUIMARÃES, Raphael Mendonça, *et al.* Análise temporal da relação entre leptospirose e ocorrência de inundações por chuvas no município do Rio de Janeiro, Brasil, 2007-2012. *Cien Saude Colet.*, v. 19, no. 9, p.3683-3692, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/Q9mtT7P5dCTcvtdhxxhG66Qp/?format=pdf&lang=pt#:~:text=Os%20casos%20de%20leptospirose%20estudos,em%20algumas%20%C3%A1reas%20de%20planejamento>. Acessado em 10 de dezembro de 2023.

HOTEZ, Peter J.; FUJIWARA, Ricardo T. Brazil's neglected tropical diseases: an overview and a report card. *Microbes Infect*, v. 16, no. 8, p.601-606, 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25088506/> Acessado em 06 de dezembro de 2023.

LIMA, Cláudia Risso de Araújo, *et al.* Revisão das dimensões de qualidade dos dados e métodos aplicados na avaliação dos sistemas de informação em saúde. **Cad. Saúde Pública**, v. 25, no. 10, p.2095-2109, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/6SzFwLD4zgTcfDZYywgw5zj/?format=pdf&lang=pt> Acessado em 09 de dezembro de 2023.

MAHONEY, Richard; MOREL, Carlos Medicis. Global Health Innovation System (GHIS). **Innovation Strategy Today**, p.1-12, 2006. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/16466> Acessado em 08 de dezembro de 2023.

MALTA, Deborah Carvalho, *et al.* Atualização da lista de causas de mortes evitáveis (5 a 74 anos de idade) por intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil. **Epidemiol Serv Saúde**, v. 20, no. 3, p.312-409, 2011. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742010000200010 Acessado em 10 de dezembro de 2023.

MARTINS, Mário Henrique da Mata; SPINK, Mary Jane Paris. A leptospirose humana como doença duplamente negligenciada no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, no. 3, p.919-928, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/H7WKT5SqhsmdBQmShHT7RK/> Acessado em 10 de dezembro de 2023.

MELO, Clênio Bezerra de, *et al.* Espacialização da leptospirose em Aracaju, estado de Sergipe, no período de 2001 a 2007. **Rev Soc Bras Med Trop**, v. 44, no. 4, p.475-480, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/GFVDBvPBjVtSSJFzxrYYLbL/?format=pdf&lang=pt#:~:text=O%20grau%20de%20alisamento%20%C3%A9,mortalidade%20de%205%2C2%25>. Acessado em 09 de dezembro de 2023.

OLIVEIRA, Denise Santos Correia de; GUIMARÃES, Maria José Bezerra; MEDEIROS, Zulma. Modelo produtivo para Leptospirose. **Revista de Patologia Tropical**, v. 38, no. 1, p.17-26, 2009. Disponível em:

<https://revistas.ufg.br/iptsp/article/view/6205> Acessado em 07 de dezembro de 2023.

OLIVEIRA, Teresa Vieira dos Santos, *et al.* Variáveis climáticas, condições de vida e saúde da população: a leptospirose no município do Rio de Janeiro de 1996 a 2009. **Ciênc. Saúde Coletiva**. v. 17, no. 6, p.1569-1576, 2012. Disponível em: <https://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/variaveis-climaticas-condicoes-de-vida-e-saude-da-populacao-a-leptospirose-no-municipio-do-rio-de-janeiro-de-1996-a-2009/10017?id=10017> Acessado em 06 de dezembro de 2023.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. **Doenças Negligenciadas**, 2019. Disponível em: <https://www.paho.org/bra> . Acessado em 06 de dezembro de 2023.

PARKER, Melissa; POLMAN, Katja; ALLEN, Tim. **Neglected tropical diseases in biosocial perspective**. 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/305414500_Neglected_tropical_diseases_in_biosocial_perspective Acessado em 10 de dezembro de 2023.

PELLISSARI, Daniele Maria, *et al.* Revisão sistemática dos fatores associados à leptospirose no Brasil, 2000-2009. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 20, n. 4, p. 565-574, 2011. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742011000400016 Acessado em 10 de dezembro de 2023.

PERNAMBUCO. Secretaria Estadual da Saúde. **Plano Diretor de Regionalização**. 2011; 20p. Disponível em:< http://portal.saude.pe.gov.br/sites/portal.saude.pe.gov.br/files/pdrconass-versao_final1.doc_ao_conass_em_jan_2012.pdf Acessado em 08 de dezembro de 2023.

ROCHA, Marilise França da. Perfil epidemiológico da leptospirose em Santa Catarina: Uma análise descritiva dos últimos cinco anos. **Journal of Veterinary Science and Public Health**, v. 6, no. 2, p.342-358, 2019.

Disponível em:

[https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevCiVet/article/view/48155#:~:text=45%2C54%25%20dos%20casos%20ocorreram,%C3%B3bito%20pela%20doen%C3%A7a%20\(letalidade\)](https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevCiVet/article/view/48155#:~:text=45%2C54%25%20dos%20casos%20ocorreram,%C3%B3bito%20pela%20doen%C3%A7a%20(letalidade).). Acessado em 09 de dezembro de 2023.

RODRIGUES, Cláudio Manuel. O círculo vicioso da negligência da leptospirose no Brasil. **Rev Inst Adolfo Lutz**, v. 76:e1729, 2017. Disponível em: http://www.ial.sp.gov.br/resources/insituto-adolfo-lutz/publicacoes/rial/10/rial76_completa/artigos-separados/1729.pdf Acessado em 06 de dezembro de 2023.

SCHNEIDER, Maria Cristina, et al. Leptospirosis: a silent epidemic disease. **Int J Environ Res Public Health**, v. 10, no. 12, p.7229-7234, 2013. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3881163/> Acessado em 10 de dezembro de 2023.

SITPRIJA, Visith; TANTAWICHIE, Terapong. **Leptospirosis**. In: Encyclopedia of life Sciences (ELS). John Wiley & Sons, Ltd: Chichester; p. 1-11, 2011.

VASCONCELOS, Cíntia Honório, *et al.* Fatores ambientais e socioeconômicos relacionados à distribuição de casos de leptospirose no Estado de Pernambuco, Brasil, 2001-2009. **Cad. Saúde Colet.**, (Rio J), v. 20, no. 1, 2012. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-644864> Acessado em 08 de dezembro de 2023.

WHO. World Health Organization. **TDR strategy 2018-2023**, 2018. Disponível em: <https://fctc.who.int/publications/i/item/2017-06-29-tdr-strategy-2018-2023> Acessado em 10 de dezembro de 2023.

Campus Botucatu, SP, Brasil e-mail: talita.muniz@unesp.br *Autor
correspondente

2 Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Recife, PE, Brasil e-mail:
monteacp@gmail.com

3 Instituto Aggeu Magalhães (Fiocruz-PE), Recife, PE, Brasil e-mail:
daianny.ps@hotmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!